

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА РОССИЙСКОЙ МЕТАЛЛУРГИИ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

Производственный потенциал отечественной черной металлургии характеризуется наличием мощностей, позволяющих выпускать базовые виды металлопродукции в следующих объемах: чугуна зеркальный и передельный – 55,7 млн. т, сталь – 89,8 млн. т, прокат готовый – 80,6 млн. т, трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные – 16 млн. т (по данным за 2020 г.) (таблица 1) [1, 2].

Таблица 1
Среднегодовая мощность, действовавшая в отчетном году, млн. т

Виды металлопродукции	2017	2018	2019	2020
Чугун зеркальный и передельный в чушках, болванках или в прочих первичных формах	54,9	55,6	54,8	55,7
Сталь	87,2	86,7	88,3	89,8
Прокат готовый	75,8	77,6	75,0	80,6
Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные	16,6	17,1	17,1	16,0

Составлено автором по данным [1, 2]

Наличие широких экспортных возможностей (высокие цены на мировых рынках, рост потребления стали в развивающихся странах, ценовая конкурентоспособность отечественной металлопродукции) в совокупности с ростом спроса на внутреннем рынке металла в 2000-х и 2010-х гг. позволяло отечественным производителям поддерживать высокий уровень загрузки производственных мощностей, в том числе более 90% по концентрату железорудному и чугуну, около 80% по стали и готовому прокату.

При этом производственный потенциал отрасли для удовлетворения потребностей внутреннего рынка за последние 20 лет в лучшем случае использовался только наполовину (отношение видимого потребления стали к величине мощностей по ее производству варьировалось от 51-53% в 2007 г. и 2011-2014 гг. до 32% в 2009 г.) (рис. 1).

Рис.1. Показатели производства и потребления стали в РФ, млн. т
Построено автором по данным [1-3]

Также следует отметить, что уровень использования мощностей по производству продукции высоких переделов существенно отставал от продукции базовых переделов (60% по трубам стальным, 46% по пруткам холоднотянутым из нелегированных сталей, 16% по конструкциям из черных металлов в 2020 г.) (таблица 2).

Таблица 2

Уровень использования среднегодовой производственной мощности, %

Виды металлопродукции	2017	2018	2019	2020
Концентрат железорудный	90,0	90,2	92,1	93,4
Чугун зеркальный и переделный	94,6	93,1	93,3	93,2
Сталь	80,9	83,2	81,2	79,8
Прокат готовый	80,5	80,9	82,0	76,4
Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные	68,0	66,8	68,8	60,1
Прутки холоднотянутые и профили со сплошным сечением из нелегированных сталей	30,1	30,8	56,4	46,2
Конструкции и детали конструкций из черных металлов	16,0	13,0	14,8	16,3

Составлено автором по данным [1-3]

Таким образом, имеют место явные диспропорции между наличием мощностей в металлургии и их фактическим использованием, что наиболее явно проявляется в производствах, ориентированных на выпуск продукции высокой степени готовности, предназначенной для внутреннего рынка. Наблюдается следующая закономерность: чем глубже степень переработки металлопродукции, тем ниже уровень загрузки производственных мощностей. В то же время, мощности по производству высоколиквидной продукции внутриотраслевого назначения (чугун, полуфабрикаты из железа и нелегированной стали) имеют высокий уровень загрузки по причине стабильного спроса на такую продукцию на внешних рынках. В работе [4] отмечено усугубление проблемы совершенствования качества материалов на протяжении 2000-2010-х гг., «что приводило к использованию мер административного воздействия (ограничения на экспорт необработанного сырья и простейших материалов)».

Функционирование российских металлургических компаний в новых экономических условиях 2022 года (реализация внешних шоков) выявило недостатки экспортно-ориентированной модели развития. Ограничение доступа на рынки ряда зарубежных стран, укрепление рубля и усложнение логистических цепочек при переориентации поставок в страны Азии (что означает существенный рост транспортной составляющей в цене поставляемой металлопродукции) сделало экспорт черных металлов для большинства российских производителей убыточным и, по заявлению основного владельца НЛМК Владимира Лисина, – «почти бессмысленным» [5].

Одновременно снизился спрос на внутреннем рынке, поскольку из-за проблем с поставками импортных комплектующих существенно сократили масштабы своей деятельности машиностроительные производства, являющиеся значимыми потребителями металла (автомобилестроение, вагоностроение, производство крупной бытовой техники и др.). Значимо сократилось потребление металла и в сегменте коммерческой недвижимости.

В сложившейся ситуации необходимо принятие на государственном уровне комплекса мер, способствующих спросу на металлопродукцию на внутреннем рынке. В частности, в середине 2022 г. «Минстрой при участии Минпромторга разработал и утвердил дорожную карту по расширению применения металла в строительстве», главным образом, за счет увеличения «доли зданий промышленного и гражданского назначения, возводимых с применением металлоконструкций» [6]. Помимо этого, необходимо активное государственное участие в реализации инфраструктурных проектов (подразумевающее не только строительство железных и автомобильных дорог, но также модернизацию изношенных

тепловых и электрических сетей и многое другое), дальнейшее стимулирование спроса на рынке жилья.

Что касается роста потребления металла в машиностроении, то он сдерживается сохраняющимся высоким уровнем цен на металлопродукцию на внутреннем рынке. Среди предложений машиностроителей можно выделить введение экспортных пошлин и отмену возврата НДС при экспорте металлопродукции [7], что может способствовать снижению цен и увеличить спрос на металл в машиностроении на десятки процентов.

Список использованной литературы:

1. ЕМИСС. Официальные статистические показатели [Электронный ресурс]. URL: <https://www.fedstat.ru> (дата обращения: 02.09.2022)
2. OECD. Steelmaking capacity [Электронный ресурс]. URL: <https://www.oecd.org/industry/steelcapacity.htm> (дата обращения: 02.09.2022)
3. World Steel Association. Steel Statistics [Электронный ресурс]. URL: <https://worldsteel.org/steel-topics/statistics/> (дата обращения: 09.09.2022)
4. И.А. Буданов. Особенности среднесрочных перспектив производства конструкционных материалов в России // Проблемы прогнозирования. 2022. №3 (192). С. 42-51. DOI: 10.47711/0868-6351-192-42-51.
5. Глава НЛМК счел экспорт металлургической продукции почти бессмысленным. РБК. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.rbc.ru/economics/20/07/2022/62d810219a79477c0d308d27> (дата обращения: 10.09.2022)
6. Правительство разработало план по увеличению потребления металла в строительстве [Электронный ресурс]. URL: <https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/06/23/928207-uvelicheniyu-potrebleniya-metalla> (дата обращения: 10.09.2022)
7. Русская сталь не выдерживает нагрузку [Электронный ресурс]. URL: <https://expert.ru/expert/2022/24/russkaya-stal-ne-vyderzhivayet-nagruzku/> (дата обращения: 10.09.2022)